

Celulosa amino funcionalizada para la remoción de cromo (III)

J. A. Andrade Ortega^{1*}, C. A. Ramírez Barragán¹, H. J. Contreras Quiñones¹, S. G. Díaz Ramos¹
y A. Rodríguez Rivas¹

¹Departamento de Madera, Celulosa y Papel, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, Universidad de Guadalajara, Carretera a Nogales, Kilómetro 15.5 AP 5293, C.P. 45020, Las Agujas, Zapopan, Jalisco, México

[*aandrade@dmcyp.cucei.udg.mx](mailto:aandrade@dmcyp.cucei.udg.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se sintetizó el aminoácido reactivo L-lisina con 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina, este complejo se usó para la modificación de fibras de celulosa y posteriormente fue activado a su forma zwitteriónica. Las fibras de celulosa así modificadas se usaron para empacar columnas de vidrio y realizar pruebas de remoción de cromo de sistemas acuosos. Los resultados obtenidos indican que la modificación es posible aunque con bajas eficiencias (1% en promedio) logrando fijar hasta 0.048 mmol de aminoácido por gramo de fibra. En cuanto a la adsorción de cromo, se incrementó la retención de este catión hasta en 322% (0.038 mmol de cromo/g celulosa modificada) para la máxima fijación de aminoácido. Los datos obtenidos sugieren que en la retención de cromo no solo intervienen los grupos zwitteriónicos, sino que existen otros grupos funcionales y mecanismos involucrados como por ejemplo derivados de reacciones incompletas durante la síntesis del aminoácido reactivo.

Palabras clave: Biomateriales, modificación, zwitterión, cromo.

Abstract

The reactive amino acid of L-lysine was synthesized with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, this complex was used for the modification of cellulose fibers and later it was activated to its zwitterionic form. A glass column was packed with the zwitterionic cellulose fibers to carry out chromium removal experiments from aqueous systems. The results shows that modification is possible with low efficiencies (1% on average), the maximum amount of amino acid fixed was 0.048 mmol/g fiber. For chromium adsorption, the retention of this cation was increased up to 322% (0.038 mmol chromium/g modified cellulose) for maximum amino acid binding. The data suggested that not only zwitterionic groups intervene in the retention of chromium, but that there are other functional groups and mechanisms involved, such as, for example, derived from incomplete reactions during the synthesis of the reactive amino acid.

Key words: Biomaterials, cellulose, zwitterion, chromium.

Introducción

El término *metales pesados* se aplica a un grupo de elementos metálicos que se asocian a problemas de contaminación y de la salud; ejemplos de estos metales son el cadmio (Cd), cobre (Cu) cromo (Cr), mercurio (Hg), níquel (Ni) plomo (Pb) y zinc (Zn) que normalmente provienen de actividades humanas industrializadas [1].

En el caso del cromo, este se presenta en dos formas, ambas bio-acumulables: trivalente y hexavalente; en el ambiente estas especies se convierten de una a otra mutuamente. El cromo trivalente es un agente teratogénico, es decir, durante la gestación del feto puede provocar un defecto congénito, mientras que el cromo hexavalente es cancerígeno [2]-[4].

Para la remoción de cromo de cuerpos de agua contaminados se han empleado diversos métodos, tanto físicos, químicos como biológicos. Dentro de estos se prefieren aquellos que además de ser efectivos sean de bajo costo; las tendencias actuales de sustentabilidad ubican a los biomateriales, principalmente a los lignocelulósicos (celulosa) como un candidato ideal para este fin [2], [5]-[8].

El biopolímero más abundante en el planeta es la celulosa ya que es el componente estructural de la biomasa vegetal [9], [10] es barato, insoluble en agua, biodegradable, biocompatible, renovable y posee características mecánicas de interés; además, la celulosa puede obtenerse como subproducto de empresas y procesos (forestal, agrícola e industrial) [11]. Podría decirse que además de las propiedades ya mencionadas para la celulosa, están las relacionadas con su estructura química específica, su reactividad y funciones. La celulosa es una cadena lineal de unidades de D-glucosa unidas mediante enlaces β (1 \rightarrow 4), abundante en grupos hidroxilos [12].

La celulosa puede ser usada para remover cierto tipo de contaminantes de cuerpos de agua, aunque por sí misma no es eficiente para ello. Por lo que la modificación de este biopolímero es necesaria para impartir propiedades específicas a la superficie del mismo, aumentando los sitios de unión activos al agregar nuevos grupos funcionales que favorecen la mayor absorción de contaminantes [13], [14].

La modificación de celulosa con aminoácidos se ha llevado a cabo mediante diversas estrategias, por ejemplo: sintetizando aminoácidos con una molécula acoplante para después injertarla en la celulosa [15], o bien oxidando la celulosa y luego haciéndola reaccionar con aminoácido [16], [17]. Estas modificaciones en particular ofrecen la ventaja de que la especie adicionada (el aminoácido) puede ser activada como un zwitterión, es decir, una estructura molecular que contiene tanto grupos funcionales aniónicos como catiónicos y cuya carga global es neutra [18].

En el campo de diseño de materiales, la creación de biomateriales zwitteriónicos ha ganado atención debido a que estos pueden ser usados en infinidad de aplicaciones como: el tratamiento de agua (desalación, unión a iones metálicos, colorantes); materiales inteligentes con propiedades de pH y respuesta térmica; separación y estabilización de proteínas; administración de fármacos y/o genes; y modificación de la superficie de materiales implantables [19]-[21].

La propuesta de este trabajo consiste en la modificación de fibras de celulosa para crear un material zwitteriónico (celulosa amino-funcionalizada) mediante la estrategia de injerto de aminoácido reactivo. La metodología que se empleó en este trabajo es la reportada por Delgado et al. [15] que consiste en sintetizar L-lisina reactiva empleando 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (cloruro cianúrico) como molécula acoplante a la celulosa y posterior activación del zwitterión. En este trabajo se estudió la eficiencia en la modificación de las fibras de celulosa con este procedimiento, así mismo, se evaluó el desempeño de las fibras funcionalizadas para atrapar cromo trivalente.

Metodología

Materiales

Como material de soporte se empleó fibra kraft blanqueada de *Pinus douglasiana* obtenida en la planta piloto del Departamento de madera, celulosa y papel del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara; los reactivos: 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (cloruro cianúrico ó triazina), L-Lisina, y L-Leucina fueron grado reactivo (Aldrich®). El resto de los reactivos empleados fueron de grado analítico o de existencias estándar.

Proceso de síntesis de la función a injertar

Se empleó la metodología descrita por Delgado et al. [15] con algunas modificaciones.

Síntesis del complejo cobre-lisina. En 200 mL de agua destilada alcalinizada con 80 mmol de NaOH se agregó el aminoácido L-lisina (80 mmol) y CuSO₄.5H₂O (40 mmol), el sistema se agitó a

temperatura ambiente hasta una disolución completa, posteriormente se llevó a un pH 7.0 con NaOH 6N.

Síntesis de acoplante. Una primera solución fue elaborada con 80 mmol de cloruro cianúrico disueltos en 66.66 mL de 1,4 dioxano, esta mezcla se adicionó lentamente bajo agitación mecánica constante a una segunda solución conformada por 120 mL de agua y 40 mL de acetona en un baño de temperatura controlada a -7°C .

Síntesis de aminoácidos reactivos. A la solución de acoplante (cloruro cianúrico) se agregó el complejo cobre-lisina preparado anteriormente; la reacción se llevó a cabo a temperatura de -7°C y fue controlada mediante la adición de 160 mmol de NaOH agregado lentamente de tal manera que el pH de la reacción permanezca entre 6.5 y 7.0. Al final el pH permanece estable.

Fijación superficial de los aminoácidos

En un vaso de precipitado se colocaron 3 L de agua destilada, 20 g de fibras de celulosa base seca y la solución de aminoácido reactivo agitando el sistema por 10 minutos a una velocidad 450 rpm, después se agregaron 214 mmol de NaCl sin dejar de agitar; pasados 5 minutos se adicionaron otros 214 mmol de NaCl, transcurridos 5 minutos la solución se llevó a un pH de 12 con NaOH 6N, sin dejar de agitar hasta alcanzar el pH requerido. Finalmente, la pulpa se drena y se lava como se describe a continuación.

Primer lavado: En 3 L de agua destilada se disolvieron 27 mmol de EDTA, se añadió la pulpa modificada y se mezclaron durante 10 minutos. Enjuague: una vez transcurrido el tiempo, la pulpa se drenó y exprimió; posteriormente la pulpa se puso en 3 L de agua destilada, se agitó por 3 minutos a 380 rpm; finalmente, se repitió el enjuague.

Segundo lavado: Se disolvieron 14 mmol de EDTA en 1.5 L de agua destilada, se añadieron 3 mL de tritón X-100, el sistema se sometió a agitación magnética y calentamiento hasta ebullición que se mantuvo por 5 minutos. El sistema se enjuagó como se describió líneas arriba.

Activación del zwitterión: La pulpa modificada y lavada se colocó en 3 L de agua destilada acidificada con ácido acético (pH de 5.5), se agitó durante 30 minutos, finalmente se drenó y exprimió la fibra de celulosa.

Determinación de la cantidad de aminoácido fijado a la celulosa

Se utilizó el método de la ninhidrina reportado por Delgado et al. [22] con algunas variantes: La pulpa ($0.050\text{ g} \pm 0.005\text{ g}$) se desintegró y se suspendió en un tubo de ensayo de 20 mL el cual contenía 2 mL de solución de Tritón X 100 al 0.1 % (w/v) y 1 mL de agua destilada. Se agitó 10 minutos, luego se adicionó 1 mL de reactivo de ninhidrina y el tubo de ensayo se tapó. La mezcla se agitó y se colocó en un baño de agua en ebullición durante 18 minutos. Después se enfrió inmediatamente al chorro de agua hasta temperatura ambiente y se diluyó hasta 10 mL con 6 mL de una solución de etanol-agua 7:3 (v/v). Los resultados se evaluaron mediante la absorción de luz de la solución filtrada a través de una pipeta Pasteur con algodón en su punta, leída en un espectrofotómetro UV-Vis de Perkin Elmer modelo lambda 2 a 570 nm. Se desarrolla un fuerte color púrpura si una porción de α -aminoácido está presente en cantidades mayores que 0.001 mmol/g de pulpa.

Para la curva de calibración se utilizó la misma cantidad de material celulósico, intercambiando uno de los mililitros de agua destilada por un mililitro de solución estándar de L-leucina, el resto del procedimiento es el mismo.

La síntesis del aminoácido reactivo y posterior modificación de las fibras de celulosa se realizó por triplicado

Pruebas de retención de cromo.

Se realizaron pruebas por triplicado para cada lote de fibra modificada como se describe a continuación: se empaclaron columnas de vidrio con 1 g base seca de la celulosa modificada, por la que se hicieron pasar 25 mg de cromo (III) contenidos en 25 mL de solución (pH 2.9) en un tiempo de 30 minutos. Posteriormente la celulosa se retiró de la columna, se lavó con 100 mL de agua destilada, con agitación mecánica por espacio de 10 minutos, se drenó y se pasó a una estufa de secado a 105 °C por 6 horas. Para evaluar la cantidad de cromo que retuvo la celulosa modificada empleada en estas pruebas, la celulosa ya seca (0.05 g) se sometió a una digestión química en un equipo digestal de Hach® [23], finalmente se realizó la cuantificación de cromo en las soluciones de digestión mediante absorción atómica empleando un equipo Perkin Elmer modelo 3100 a una longitud de onda de 357.9 nm [24].

Resultados y discusión

Modificación de las fibras de celulosa con aminoácido reactivo.

Para evaluar el resultado de este procedimiento se llevó a cabo un análisis de contenido de aminoácido por el método de ninhidrina, previa elaboración de una curva de calibración con L-leusina. Los resultados así obtenidos se someten a regresión lineal para obtener una curva linealizada que presenta la ecuación (1): $y = 0.000666525 + 1.27(x)$.

La curva en mención se muestra en la Figura 1, la asociación de la absorbancia con respecto a la concentración de aminoácido presenta un coeficiente de correlación (r) de 0.9999082.

calibración para el método de ninhidrina).

Los resultados promedio de absorbancia para la pulpa modificada con aminoácido (coeficientes de variación menores al 3% para cada grupo) se muestran en la Figura 2, a partir de estos, con ayuda de la ecuación (1) y datos adicionales tales como: la relación de dilución de la solución obtenida del análisis de ninhidrina que fue del 50% y el peso de la pulpa modificada sometida al análisis, se puede establecer la cantidad de aminoácido fijado a la pulpa; esta información se muestra en la Tabla 1. Es importante mencionar que como parámetro de referencia también se analizaron fibras de celulosa sin modificar y el resultado fue nulo para la presencia de aminoácidos, este dato no aparece en dicha Tabla.

A partir de la información de la Tabla 1 se observa que la eficiencia de modificación por este método es realmente baja, de 1.2, 0.9 y 0.7 % para la modificación 1m, 2m y 3m respectivamente; es decir, los resultados obtenidos presentan mucha variabilidad, tanto así como un coeficiente de variación del 26.6% entre las tres modificaciones. Sin embargo, estos resultados son consistentes con los reportados por otros investigadores, Delgado et al. [22] documentó esta tendencia y la tribuyen a

las múltiples reacciones y condiciones específicas durante la generación de la síntesis del aminoácido reactivo (reacción entre la L-lisina y el 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina).

Tabla 1. Cantidad de aminoácidos fijados a las fibras de celulosa.

Modificación (clave)	Peso de la pulpa analizada (mg)*	Absorbancia a 570 nm.	Aminoácido en la muestra analizada (mmol/g).	Aminoácido fijado a la pulpa (mmol/g)
1m	25.6	0.790	$6.2152 \times 10^{-4} \pm 1.43 \times 10^{-5}$	$0.048 \pm 1.0 \times 10^{-3}$
2m	25.8	0.614	$4.8294 \times 10^{-4} \pm 9.17 \times 10^{-6}$	$0.037 \pm 7.0 \times 10^{-4}$
3m	26.1	0.482	$3.7900 \times 10^{-4} \pm 6.44 \times 10^{-6}$	$0.028 \pm 4.7 \times 10^{-6}$

*Ajuste por dilución

Estudios de retención de cromo

Los resultados de absorción atómica para el contenido de cromo en las fibras de celulosa modificadas (pruebas por triplicado) se muestran en la Tabla 2. Como se puede observar, la celulosa podría funcionar como adsorbente para el cromo, pero su eficiencia para tal efecto es baja, apenas 0.009 mmol de cromo en promedio por gramo de fibra de celulosa; por otro lado, las fibras zwitterionizadas son capaces de retener entre 0.038 a 0.029 mmol (para la modificación 1m y hasta la 3m respectivamente) de cromo en promedio por gramo de fibra, dependiendo de la cantidad de aminoácido fijado, esto significa un incremento en la retención de hasta 322% para una fibra modificada con 0.048 mmol de aminoácido por gramo de fibra.

Tabla 2. Cromo retenido por las fibras de celulosa modificadas.

Clave	Aminoácido (mmol/g) ^a	Cr retenido (ppm)	Cr retenido (mmol/g)	Diferencia (mmol/g) ^a	Incremento (%) ^a
Sin modificar	0.000	1.43 ± 0.06	$0.009 \pm 3.87 \times 10^{-4}$	---	---
1m	0.048	6.04 ± 0.19	$0.038 \pm 1.21 \times 10^{-3}$	0.029	322
2m	0.037	5.25 ± 0.14	$0.033 \pm 8.91 \times 10^{-4}$	0.024	267
3m	0.028	4.61 ± 0.17	$0.029 \pm 1.07 \times 10^{-3}$	0.020	222

^a Se reportan los valores promedio.

En base a la propuesta de incorporación de la función de zwitterión a las fibras de celulosa que se ilustra en la Figura 3(a) y desde el punto de vista estequiométrico, se necesitaría de una relación de 2:1, aminoácido:cromo para formar un complejo estable con el catión. Los resultados indican que tenemos una relación 1:1 en promedio (1:1.2, para 1m, 1:1.1 para 2m y 1:0.96 para 3m) esto es un indicio de que la retención de cromo no sólo es debida a la función aminoácido en su forma zwitteriónica incorporada en las fibras de celulosa sino que estarían interviniendo, además de los grupos funcionales propios de la celulosa, productos derivados de reacciones incompletas durante

la síntesis del aminoácido-cloruro cianúrico como las que se ilustran en la Figura 3(b).

Figura 3. Representación de la función zwitterión incorporada a la fibra de celulosa (a), posibles reacciones –secundarias- de especies químicas residuales de la síntesis del aminoácido reactivo (b).

Existe la posibilidad de que no todos los grupos zwitteriónicos incorporados estén disponibles para reaccionar con el cromo, ya que estos pueden también interactuar con los grupos hidroxilos de la celulosa e incluso entre ellos mismos; Delgado et al. [15] y [22] emplearon esta misma estrategia para promover un enlace zwitteriónico interfibras con la finalidad de generar resistencia mecánica en húmedo al papel elaborado con las fibras así modificadas.

La versatilidad de los materiales zwitteriónicos, celulosa en este caso, queda de manifiesto ya que con la misma estrategia, el material obtenido se puede usar para crear entrecruzamiento entre fibras, para atrapar iones metálicos y atrapar colorantes aniónicos o catiónicos disueltos en agua.

Trabajo a futuro

Se pretende continuar con este trabajo de investigación en los siguientes aspectos: ampliar las técnicas analíticas de estudio sobre las fibras de celulosa modificada incorporando análisis elemental así como espectroscopia FTIR y RMN de sólidos para una completa caracterización del material sintetizado. Realizar las pruebas de remoción de cromo probando diferentes valores de pH en los sistemas experimentales de columna. Cambiar el sistema de columna a un sistema por lotes y probar el efecto de las variables: pH, tiempo y agitación.

Conclusiones

Se logró fijar el aminoácido L-lisina a las fibras de celulosa mediante la técnica de acomplamiento (injerto) empleando como molécula de anclaje el cloruro cianúrico y su posterior activación como

zwitterión; si bien la eficiencia es baja (1%), la síntesis de este biomaterial zwitteriónico es prometedora debido a la versatilidad de aplicaciones.

Al evaluar las fibras modificadas como adsorbentes de cromo en sistemas acuosos, los resultados indican que es posible incrementar la retención de cromo en valores de 322% con modificaciones de 0.048 mmol de aminoácido por gramo de celulosa (Cromo retenido: 0.038 mmol/g); mientras que para cantidades de aminoácido fijado de apenas 0.028 mmol/g celulosa se logra retener hasta 0.029 mmol de cromo (incremento de 222% con respecto a pulpa sin tratar). La relación estequiométrica de aminoácido:cromo en el sistema de estudio (1:1 en promedio) sería un indicio de que existen otros mecanismos involucrados en la retención de cromo y no sólo por efecto del zwitterión por lo que es necesario ampliar las investigaciones al respecto.

Referencias

- [1] D. W. O'Connell, C. Birkinshaw, and T. F. O'Dwyerl, "Heavy metal adsorbents prepared from the modification of cellulose: A review," *Bioresource Technology*, 99, pp. 6709-6724, 2008.
- [2] N. Zhaoa, H. Huang, X. Lva, J. Lia, G. Guoa, Y. Liu, "Removal of Cr (III) from aqueous solutions using waste kelp-derived biochar," *Desalination and Water Treatment*, 188, pp. 223-231, 2020.
- [3] B. Rivas, D. V. Morales, N. Kabay, M. Bryjak, "Cr (III) removal from aqueous solution by ion exchange resins containing carboxylic acid and sulphonic acid groups," *J. Chil. Chem. Soc.*, 63, nº 2, pp. 4012-4018, 2018.
- [4] R. Ahmad, S. M. Hasany and M. H. Chaudhary, "Adsorption characteristics of Cr (III) ions onto coconut husk from aqueous solution," *Adsorption Science & Technology* vol. 23, no. 6, pp. 467-477, 2005.
- [5] T.S. Anirudhan, S. Jalajamony, and P.S. Suchithra, "Improved performance of a cellulose-based anion exchanger with tertiary amine functionality for the adsorption of chromium (VI) from aqueous solutions," *Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects*, 335, pp. 107-113, 2009.
- [6] K. Chojnacka, "Biosorption of Cr (III) ions by wheat straw and grass: a systematic characterization of new biosorbents," *Polish J. of Environ. Stud.* vol. 15, no. 6, pp. 845-852, 2006.
- [7] G. Crini, "Recent developments in polysaccharide-based materials used as adsorbents in wastewater treatment," *Prog. Polym. Sci.* 30, pp. 38-70, 2005.
- [8] U. Farooq, J. A. Kozinski, M. A. Khan, and M. Athar, "Biosorption of heavy metal ions using wheat based biosorbents – A review of the recent literature," *Bioresource Technology*, 101, pp. 5043-5053, 2010.
- [9] F. C. Silva, L. C. B. Lima, R. D. S. Bezerra, J. A. Osajima, & E. C. S. Filho, "Use of Cellulosic Materials as Dye Adsorbents — A Prospective Study," in *Cellulose - Fundamental Aspects and Current Trends*. Edited by M. Poletto and H. L. Ornaghi Junior Published by InTech, Croatia, 2015, pp.115-132.
- [10] R. D. S. Bezerra, P. R. S. Teixeira, A. S. N. M. Teixeira, C. Eiras, J. A. Osajima, & E. C. S. Filho, "Chemical Functionalization of Cellulosic Materials — Main Reactions and Applications in the Contaminants Removal of Aqueous Medium," in *Cellulose - Fundamental Aspects and Current Trends*. Edited by M. Poletto and H. L. Ornaghi Junior Published by InTech, Croatia, 2015, pp. 93-113.
- [11] Suhas, V. K. Gupta, P. J. M. Carrott, R. Singh, M. Chaudhary, and S. Kushwaha, "Cellulose: A review as natural, modified and activated carbon adsorbent" *Bioresource Technology*, 216, pp.1066-1076, 2016.
- [12] D. Klemm, B. Heublein, H. P. Fink, & Bohn, "Cellulose: Fascinating Biopolymer and Sustainable Raw Material," *Angewandte Chemie International Edition*, vol. 44, no. 22, pp. 3358-3393, 2005.
- [13] A. G. Varghese, S. A. Paul, and M. S. Latha, "Chapter 4. Cellulose Based Green Adsorbents for Pollutant Removal from Wastewater," in *Green Adsorbents for Pollutant*

- Removal. Innovative materials, G. Crini and E. Lichtfouse Eds., Springer Nature Switzerland, pp. 127-157, 2018.
- [14] F. L. Hatton, J. Engström, J. Forsling, E. Malmströma and A. Carlmark, "Biomimetic adsorption of zwitterionic–xyloglucan block copolymers to CNF: towards tailored super-absorbing cellulose materials," *RSC Adv.*, vol. 7, pp.14947–14958, 2017.
- [15] E. Delgado, F. A. López-Dellamary, G. G. Allan, A. Andrade, H. Contreras, H. Regla and T. Cresson, "Zwitterion modification of fibres: effect of fibre flexibility on wet strength of Paper," *Journal of Pulp and Paper Science*, vol. 30, no. 5, pp. 141-144, 2004.
- [16] S. Barazzouk and C. Daneault, "Amino Acid and Peptide Immobilization on Oxidized Nanocellulose: Spectroscopic Characterization," *Nanomaterials*, 2, pp.187-205, 2012.
- [17] D. Qin, D. Zhang, Z. Shao, J. Wang, K. Mu, Y. Liu and L. Zhao, "Short-chain amino acids functionalized cellulose nanofibers composite ultrafiltration membrane with enhanced properties," *RSC Adv.*, 6, pp.76336-76343, 2016.
- [18] Y. Zhang, Y. Liu, B. Ren, D. Zhang, S. Xie, Y. Chang, J. Yang, J. Wu, L. Xu, and J. Zheng, "Fundamentals and applications of zwitterionic antifouling polymers," *J. Phys. D: Appl. Phys.* 52, 403001, (17pp), 2019.
- [19] A. Erfani, J. Seaberg, C. P. Aichele, and J. D. Ramsey, "Interactions between biomolecules and zwitterionic moieties: a review," *Biomacromolecules*, 21, 7, pp. 2557–2573, 2020.
- [20] T. Elschner and T. Heinze, "A promising cellulose-based polyzwitterion with pH-sensitive charges," *Beilstein J. Org. Chem.*, 10, pp.1549–1556, 2014.
- [21] C. M. Laureano-Anzaldo, N. B. Haro-Mares, J. C. Meza-Contreras, J. R. Robledo-Ortíz, R. Manríquez-González, "Chemical modification of cellulose with zwitterion moieties used in the uptake of red Congo dye from aqueous media," *Cellulose*, 26, pp. 9207–9227, 2019.
- [22] E. Delgado, F. López-Dellamary and G. G. Allan, "A New Interfibre System for Paper Involving Zwitterions" in Products of Papermaking, Trans. Tenth Fund. Res. Symp., C.F. Baker, Ed., Pulp Paper Fund. Res. Soc., Vol.2, Inglaterra, 1993, pp.1101–1138.
- [23] Hach Company, Hach Digesdahl Manual Del Usuario. 6 páginas. 1999.
- [24] Perkin-Elmer Corporation. Running the 3100: Operating Instructions. Connecticut. The Perkin-Elmer Corporation. Norwalk, Conecticut, U.S.A. pp. BC18. 1990.